

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Ибадуллаева Н.С.¹, Казакова Е.И.¹, Рахимова В.Ш.², Атаходжиева Х.А.¹

¹Научно-исследовательский институт вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г. Ташкент, Узбекистан

²Центр профессионального развития медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью настоящего исследования было выявление особенностей течения постковидного синдрома у ВИЧ-инфицированных пациентов. В исследование включены 48 пациентов, госпитализированных по поводу оппортунистических инфекций в клинику НИИ Вирусологии. Анализ проведенного среди пациентов анкетирования показал, что клинические проявления постковидного синдрома у данной категории пациентов отличаются по профилю симптоматики, характеризуются выраженной полисистемностью с доминированием усталости, когнитивных и желудочно-кишечных симптомов, при относительно редком вовлечении дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Полученные данные могут способствовать более точной диагностике и персонализированному подходу к лечению постковидного синдрома у пациентов с ВИЧ.

Ключевые слова: постковидный синдром (лонг ковид), ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия (АРВТ), нейрокогнитивные расстройства, анкетирование.

FEATURES OF THE COURSE OF POST-COVID SYNDROME IN HIV-INFECTED PATIENTS

Ibadullaeva N.S.¹, Kazakova E.I.¹, Rakhimova V.Sh.², Atakhodzhieva H.A.¹

¹Research Institute of Virology of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Center for Professional Development of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to identify the characteristics of the course of post-COVID syndrome in HIV-infected patients. The study included 48 patients hospitalized for opportunistic infections in the clinic of the Research Institute of Virology. Analysis of the questionnaire conducted among patients showed that the clinical manifestations of post-COVID syndrome in this category of patients differ in the symptom profile, are characterized by pronounced polysystemicity with the dominance of fatigue, cognitive and gastrointestinal symptoms, with relatively rare involvement of the respiratory and cardiovascular systems. The data obtained can contribute to a more accurate diagnosis and a personalized approach to the treatment of post-COVID syndrome in patients with HIV.

Key words: post-covid syndrome (long covid), HIV infection, antiretroviral therapy (ART), neurocognitive disorders, questionnaire.

ОИВ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТКОВИД СИНДРОМИНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ибадуллаева Н.С.¹, Казакова Е.И.¹, Рахимова В.Ш.², Атаходжиева Х.А.¹

¹Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт марказининг Вирусология илмий-тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади - ОИВ билан касалланган беморларда постковид синдромининг кечии хусусиятларини аниқлашдан иборат. Тадқиқотга оппортунистик инфекциялар сабабли Вирусология ИТИ клиникасига ётқизилган 48 нафар бемор жалб қилинди. Беморлар ўртасида ўтказилган сўровнома таҳлилига кўра, ушбу топифадаги беморларда постковид синдромининг клиник аломатлари профил бўйича фарқ қилди ва асосан чарчоқ, когнитив ҳамда ошқозон-ичак симптомлари билан намоён бўлувчи кўп тизимларнинг жалб қилиниши ҳамда нафас олиши ва юрак-қон томир тизимларининг нисбатан камроқ жалб қилиниши кузатилди. Олинган маълумотлар ОИВ билан касалланган беморларда постковид синдромини аниқроқ таъхисот қилиши ва даволашда персоналлаштирилган ёндашувни жорий этишига ёрдам бериши мумкин.

Калит сўзлар: постковид синдроми (лонг ковид), ОИВ инфекцияси, антиретровирус терапияси (АРВТ), нейрокогнитив бузилишлар, сўровнома.

Введение. Постковидный синдром (лонг ковид) представляет собой совокупность симптомов, сохраняющихся после перенесённой острой инфекции COVID-19. Он может проявляться в течение нескольких месяцев после выздоровления и охватывать широкий спектр клинических признаков, включая хроническую усталость, когнитивные нарушения, одышку и другие [1]. У ВИЧ-инфицированных пациентов течение постковидного синдрома может отличаться в силу иммуносупрессии и наличия оппортунистических инфекций [2]. Понимание клинической картины постковидного синдрома у данной категории лиц критически важно для выработки рекомендаций по ведению и лечению таких больных.

Исследования показывают, что от 40,2% до 76% пациентов общей популяции сталкиваются с различными симптомами постковидного синдрома [3]. Факторы риска постковидного синдрома включают женский пол, пожилой возраст, низкий социально-экономический статус, ограниченный доступ к медпомощи, а также сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение и психические расстройства [4]. Различия в оценках распространённости постковидного синдрома обусловлены методологическими особенностями, включая критерии отбора пациентов и длительность наблюдения. Кроме того, развитие постковидного синдрома может зависеть от варианта SARS-CoV-2, иммунного статуса, вакцинации и качества лечения острого заболевания [5-7]. Последствия постковидного синдрома для экономики и здравоохранения представляют значительную нагрузку [8].

Среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), риск развития постковидного синдрома ассоциировано с хроническим иммунным воспалением, иммунной дисрегуляцией и повышенной восприимчивостью к другим вирусным инфекциям, включая COVID-19. Исследования показывают, что у ЛЖВ может наблюдаться более выраженный воспалительный ответ и задержка в элиминации вируса, что теоретически повышает риск формирования постковидного синдрома. У ЛЖВ чаще наблюдаются усталость, неврологические и гастроэнтерологические симптомы, а также выявлены специфические иммунные маркеры, связанные с постковидным синдромом [2].

Согласно данным Peluso M.J. и соавторов около 42% ВИЧ-положительных пациентов сообщают о симптомах, сохраняющихся более 6 недель после перенесённого COVID-19. При этом наиболее распространёнными жалобами являются усталость, туман в голове, головные боли и тревожность [2]. Исследования из Южной Африки и США также демонстрируют высокую распространённость постковидного синдрома у ЛЖВ, особенно при наличии сопутствующих метаболических нарушений, низком уровне CD4+ Т-клеток и отсутствии вирусологического контроля [9, 10]. Однако другие авторы, например, Tesoriero J.M. и соавторы не обнаружили статистически значимого увеличения летальности и частоты осложнений COVID-19 у пациентов с ВИЧ при наличии эффективной антиретровирусной терапии, что подчёркивает неоднозначность имеющихся данных [11].

Обзор 17 когортных исследований показывает, что у ЛЖВ симптомы постковидного синдрома включают усталость, астению, нарушения сна, невропатию и кожные проявления в 18–30% случаев, что схоже с данными по общей популяции [12]. Однако у ЛЖВ ведущими являются неврологические симптомы, в отличие от преобладания респираторных проявлений в общей популяции.

На сегодняшний день отсутствует единый взгляд на патогенез и факторы риска развития постковидного синдрома у ЛЖВ. Имеющиеся исследования ограничены, зачастую не учитывают такие параметры, как уровень CD4, вирусная нагрузка, длительность и эффективность АРВТ, что делает актуальным проведение наблюдательных исследований в данной популяции.

Целью исследования явилось оценить особенности течения, структуру и тяжесть симптомов постковидного синдрома у ВИЧ-положительных пациентов, находящихся на стабильной антиретровирусной терапии, в зависимости от тяжести перенесённого COVID-19.

Материал и методы. Обследованы 48 ЛЖВ, госпитализированных по поводу оппортунистических инфекций на фоне иммунодефицита в клинику НИИ Вирусологии в течение января–июля 2025 г. У всех пациентов ранее был диагностирован COVID-19 (в 2020-2024 гг.), после которого сохранялись различные симптомы ≥ 3 месяцев. Сбор данных проводился с использованием стандартизированной анкеты, включавшей вопросы о перенесённом COVID-19, тяжести течения и наличии длительных симптомов. Тяжёлым считалось течение COVID-19, потребовавшее госпитализации и кислородной терапии; среднетяжёлым – пневмония без искусственной вентиляции легких; лёгким – амбулаторное лечение без дыхательной недостаточности.

Результаты исследования. Анализ данных 48 ЛЖВ перенёвших ранее COVID-19, отражают ключевые характеристики выборки, а также частоту и разнообразие постковидных симптомов, выяв-

ленных в процессе анкетирования. Средний возраст участников исследования составил $42,5 \pm 10,1$ года. Гендерный состав выборки включал 60,4% женщин ($n=29$) и 39,6% мужчин ($n=19$). Все пациенты получали антиретровирусную терапию и имели неопределяемую вирусную нагрузку на момент исследования, что свидетельствует о высокой приверженности лечению. Медианное значение CD4+ лимфоцитов составило 321 кл/мкл (диапазон: 189–675 кл/мкл). По тяжести течения COVID-19, лёгкая форма была диагностирована у 79,2% ($n=38$) пациентов, среднетяжёлая - у 8,3% ($n=4$), тяжёлая, потребовавшая госпитализации - у 12,5% ($n=6$). Симптомы, соответствующие критериям постковидного синдрома (персистирующие симптомы ≥ 4 недель), наблюдались у всех пациентов.

Наиболее часто пациенты сообщали об общих симптомах, таких как усталость (50%) и выпадение волос (41,7%), при этом о снижении работоспособности заявили 20,8% опрошенных, а о хроническом субфебрилитете заявил только один пациент. Среди симптомов, связанных с нарушениями дыхательной системы наиболее часто встречался кашель – 25%, в то время как о длительной одышке и снижением связанной с ней физической выносливости сообщили лишь 8,3% и 6,25% опрошенных соответственно. О симптомах, связанных с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы в виде болей в области сердца сообщили лишь 6,25% опрошенных и один пациент сообщил об обмороках. Симптомы, связанные с нарушениями в желудочно-кишечном тракте выявлены у большего количества пациентов. Так 14,6% опрошенных сообщили об отсутствии аппетита, 8,3% - о наличии диареи, 6,25% - о тошноте, 4,2% - о хронической боли в животе и по 2% о наличии длительного вздутия живота и запорах. Со стороны нервной системы и когнитивных функций анкетированные сообщили о нарушениях памяти и сна в 16,7% и 27,1% случаев соответственно, головных болях в 25% случаев, головокружениях и проблемах с концентрацией внимания в 10,4% и 8,3% случаев соответственно, а о наличии онемения в конечностях сообщили 8,3% ЛЖВ. Среди жалоб на психоэмоциональное состояние превалировала раздражительность – 25% от числа опрошенных, о наличии депрессивных симптомов и повышенной тревожности заявили по одному респонденту. Со стороны опорно-двигательного аппарата чаще всего сообщали о суставных болях – 37,5%, в то время как о наличии мышечных болей сообщили лишь 18,8% опрошенных, а о наличии общей мышечной слабости сообщил лишь 1 пациент. Со стороны симптомов связанных с кожными покровами лишь 2 пациента сообщили о появлении сыпи, при этом ни у одного пациента не было жалоб на сухость кожи и обострение кожных заболеваний. Наиболее частыми жалобами были общие и нейрокогнитивные симптомы, что подчёркивает необходимость комплексного подхода к наблюдению и реабилитации данной категории пациентов в постковидный период.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что у большинства обследованных ЛЖВ, перенёвших COVID-19, сохранялись симптомы, соответствующие критериям постковидного синдрома. Эти данные согласуются с результатами ранее проведённых в мире когортных исследований [12], при этом высокая приверженность лечению, подтверждённая неопределяемой вирусной нагрузкой у всех участников и регулярный приём антиретровирусной терапии, не исключала развития постковидных осложнений, что подчёркивает важность дополнительных факторов риска, помимо контроля ВИЧ-инфекции. Наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома среди ЛЖВ в настоящем исследовании оказались общие неспецифические симптомы, такие как хроническая усталость (50%) и выпадение волос (41,7%), что соответствует трендам, наблюдаемым и в общей популяции [4]. Следует отметить, что почти каждый пятый респондент (20,8%) указал на снижение трудоспособности, что указывает на потенциальное социально-экономическое значение постковидного синдрома даже у лиц с клинически стабильным ВИЧ-статусом.

Симптоматика, связанная с поражением дыхательной и сердечно-сосудистой систем, встречалась относительно редко и, как правило, была ограничена кашлем (25%) и единичными случаями одышки, болей в сердце и обмороков. Это подтверждает тенденцию, выявленную в ряде исследований, где у ЛЖВ в структуре постковидного синдрома преобладают внепальмональные и неврологические симптомы [2, 12]. В частности, нейрокогнитивные расстройства и нарушения сна были выявлены у 27,1% и 16,7% опрошенных соответственно, а головные боли - у 25%. Эти данные согласуются с предположением о возможной роли ВИЧ-инфекции как независимого фактора риска нейрокогнитивных осложнений при постковидном синдроме [13].

Отдельного внимания заслуживает частота жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, которые были зарегистрированы у значительного числа пациентов (от 2% до 14,6%). Такое преобладание желудочно-кишечных синдромов может быть обусловлено как прямым воздействием SARS-CoV-2 на слизистую желудочно-кишечного тракта, так и нарушением регуляции микробиоты у ЛЖВ [14].

Жалобы на боли в суставах (37,5%) и мышечные боли (18,8%) также часто встречались, однако общая мышечная слабость отмечалась крайне редко, что может свидетельствовать о различии в меха-

низмах возникновения болевого синдрома у ЛЖВ по сравнению с общей популяцией, где слабость мышц и усталость зачастую формируют единую симптоматическую ось [15].

Интерес представляет относительно низкая частота кожных симптомов, в нашем исследовании сыпь наблюдалась лишь у 2 пациентов, а сухость кожи и обострение кожных заболеваний не были зафиксированы, что отличается от некоторых описаний в литературе, указывающих на кожные проявления как одну из частых жалоб среди ЛЖВ с постковидным синдромом [13].

Психоэмоциональные нарушения, в частности раздражительность (25%), а также единичные случаи депрессивных и тревожных симптомов, могут быть недооценены в рамках самоотчётного анкетирования, однако даже при этом указывают на необходимость комплексной оценки ментального здоровья у ЛЖВ в постковидный период.

Выводы. Подытоживая результаты проведенного нами исследования, можно заключить, что постковидный синдром у ЛЖВ представляет собой гетерогенное состояние с преобладанием неспецифических симптомов, а также признаков нарушений со стороны нейрокогнитивной, гастроинтестинальной и опорно-двигательной систем, тогда как респираторные и кожные проявления встречались значительно реже. Это подчёркивает важность мультидисциплинарного подхода к ведению ЛЖВ в постковидный период, включая неврологическую, психиатрическую и гастроэнтерологическую поддержку. Наличие устойчивой вирусной супрессии у всех участников позволяет предположить, что даже при хорошем ведении пациентов с ВИЧ-инфекцией сохраняется высокий риск развития постковидного синдрома, что требует дальнейшего изучения патогенетических механизмов данного состояния.

Список литературы:

1. Centers for Disease Control and Prevention. Post-Covid Conditions. In: Information for Healthcare Providers (2021) Atlanta, GA, USA: U.S. Department of Health and Human Services. Available at: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-conditions.html>.
2. Peluso M.J., Spinelli M.A., Deveau T.M. Postacute sequelae and adaptive immune responses in people with HIV recovering from SARS-COV-2 infection // *Aids*. 2022;36:7–16.
3. Peghin M., Palese A., Venturini M. Post-COVID-19 symptoms 6 months after acute infection among hospitalized and non-hospitalized patients // *Clin Microbiol Infect*. 2021;27:1507–13.
4. Durstenfeld M., Peluso M., Peyser N. Factors Associated With Long COVID Symptoms in an Online Cohort Study // *Open Forum Infect Dis*. 2023;Feb1;10(2):047. doi: 10.1093/ofid/ofad047.
5. Morioka S., Tsuzuki S., Suzuki M. Post COVID-19 condition of the Omicron variant of SARS-CoV-2 // *J Infect Chemother*. 2022;Nov;28(11):1546-1551.
6. Al-Aly Z., Bowe B., Xie Y. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection // *Nat Med*. 2022;Jul;28(7):1461-1467.
7. Boglione L., Meli G., Poletti F. Risk factors and incidence of long-COVID syndrome in hospitalized patients: does remdesivir have a protective effect? // *QJM*. 2022;Jan9;114(12):865-871.
8. Cutler D.M. The Costs of Long COVID // *JAMA Health Forum*. 2022;May 6;3(5):e221809. doi: 10.1001/jamahealthforum.2022.1809.
9. Boule A., Davies M.A., Hussey H. Risk factors for COVID-19 death in a population cohort study from the Western Cape Province, South Africa // *Clin Infect Dis*. 2021;73(7):2005–2015.
10. Yang X., Sun J., Patel R.C. Associations between HIV infection and clinical spectrum of COVID-19: a population level analysis based on US National COVID Cohort Collaborative (N3C) data // *Lancet HIV*. 2021;8(11):690–700.
11. Tesoriero J.M., Swain C.E., Pierce J.L., Zamboni L., Wu M., Holtgrave D.R., Gonzalez C.J., Udo T., Morne J.E., Hart-Malloy R., Rajulu D.T., Leung S.J., Rosenberg E.S. COVID-19 Outcomes Among Persons Living With or Without Diagnosed HIV Infection in New York State. *JAMA Netw Open*. 2021 Feb 1;4(2):e2037069.
12. Yang X., Shi F., Zhang H. Long COVID among people with HIV: A systematic review and meta-analysis // *HIV Med*. 2025;Jan;26(1):6-16.
13. Peluso M.J., Antar A.A.R. Long COVID in people living with HIV. *Curr Opin HIV AIDS*. 2023 May 1;18(3):126-134.
14. Smail S.W. et al. Microbiome dysbiosis in SARS-CoV-2 infection: implication for pathophysiology and management strategies of COVID-19. *Front Cell Infect Microbiol*. 2025 Apr 22;15:1537456.

Для цитирования: Ибадуллаева Н.С., Казакова Е.И., Рахимова В.Ш., Атаходжиева Х.А. Особенности течения постковидного синдрома у ВИЧ-инфицированных пациентов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 514–517. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17222196>